

Social Position of Marginalized Women in S. Ramakrishnan's Novel *Thuyil*

K.Sindhu, Reg.No: 19211174022029, Ph.D Scholar of Tamil, Rani Anna Government College for Women, Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9390-2596>

DOI: 10.5281/zenodo.7809992

Abstract

In the inequality of human race, the dominant male group discriminate women based on sex, social and economic factors. In the twenty first century, there are many records that has been written and debated on marginalized women. In this way, the present paper explains the position of marginalized women characters and their social position in S.Ramakrishnan's novel, "Thuyil". Literature is a social phenomenon and it plays an important role in shaping, directing, transforming and innovate the society into a better one once before it was. Contemporary Tamil novels present the impressions of marginalized people in the society. The unbalanced populations of the people who are socially and economically excluded by the majority society are known as marginalized people. Women exist in such a state under patriarchy. It can be seen that the biographies of marginalized women, who are included in the category of marginalized people, are the research point of many academic scholars of this century. In that way S. Ramakrishnan's novel, "Thuyil" portrays the pathetic state of women who suffer for livelihood under male hegemony. It seems an eye opener for the emerging pan society that want to give equality to women in every niche walk of life. Hence, this essay describes the social position of marginalized women in Ramakrishnan's novel.

Keywords: Marginalized, Social, Economic

References

- [1] S. Ramakrishnan. *Thuyil*. Thesanthiri Pathippagam. Chennai, 2018.
- [2] H.P. Rajkumar. *Tharkkala Tamil Ilakkiyangalil Varumaium Sathiyamum*. Christhava Ilakkiya Sangam, Chennai, 1982.
- [3] A. Marks. *Vilimbunilai Aaivugalum Tamil Kathaiyadalgalum*. Nirappirigai Veliyeedu, Kumbakonam, 1998.
- [4] M.B.Gurusami. *Surandal Porulatharam*. Christhava Ilakkiya Sankam, Chennai, 1985.
- [5] Meenakshi Murugarathinam. *Penniya chinthanaigal*. Penniya Manithaneyya Noolveliyeeedu Niruvanam, Madurai, 1999.
- [6] K. Geetha. *Sirukathai Varalaatril Pengal* (2000-2006). Jeyakeerthi Pathippagam, Dhindivanam, 2007.
- [7] Devi Priya. *Pennyam*. Kalainen Pathippagam, Chennai, 2001.
- [8] *Kadarkanni*. Tamil Wikipedia. <http://ta.m.wikipedia.org/wiki> Accessed 16 Sep. 2020.
- [9] *Karakattam*. Tamil Wikipedia. <http://ta.m.wikipedia.org/wiki> Accessed 16 Sep. 2020.
- [10] Dinakaran. *Nagakanniyargal*. <http://m.dinakaran.com/article/NewsDetail/26433/amp> Accessed 16 Sep. 2020.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

விளிம்புநிலைப் பெண்களின் சமூகநிலைப்பாடு (எஸ். ராமகிருஷ்ணனின் துயில் நாவலை முன்வைத்து)

க. சிந்து, பதிவு எண்: 19211174022029, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, ராணி அண்ணா அரசு மகளிர் கல்லூரி, மனோன்மனியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9390-2596>

DOI: 10.5281/zenodo.7809992

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இலக்கியம் என்பது ஒரு சமூகநிகழ்வு. உலக சமூகத்தை வடிவமைப்பதிலும், இயக்குவதிலும், மாற்றியமைப்பதிலும், புதுமைகளைப் புகுத்துவதிலும் இலக்கியம் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகின்றது. தற்கால நாவல்கள் சமூகத்தில் புறந்தள்ளப்பட்ட விளிம்புநிலை மக்களின் பதிவுகளை முன்வைப்பனவாக அமைந்துள்ளன. சமநிலை இல்லாத மனிதக்கூட்டத்தில் பெரும்பான்மைச் சமூகத்தால் சமூக ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும் புறந்தள்ளப்பட்ட மக்கள் விளிம்புநிலை மக்களாக அறியப்படுகின்றனர். விளிம்புநிலை மக்கள் பிரிவினில் அடங்கும் விளிம்புநிலைப் பெண்கள் குறித்த வாழ்வியல் பதிவுகள் புத்தாயிரத்தில் பல படைப்பாளர்களின் பேசுபொருளாக அமைந்திருப்பதனை காண முடிகின்றது. அந்த வகையில் எஸ். ராமகிருஷ்ணனின் துயில் நாவலில் விளிம்புநிலைப் பெண்களின் சமூக நிலைப்பாடு குறித்து இக்கட்டுரை விவரிக்கிறது.

திறவுச்சொற்கள்: விளிம்புநிலை, சமூகம், பொருளாதாரம்.

முன்னுரை

இலக்கியம் என்பது ஒரு சமூகநிகழ்வு. உலக சமூகத்தை வடிவமைப்பதிலும், இயக்குவதிலும், மாற்றியமைப்பதிலும், புதுமைகளைப் புகுத்துவதிலும் இலக்கியம் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகின்றது. தற்கால நாவல்கள் சமூகத்தில் புறந்தள்ளப்பட்ட விளிம்புநிலை மக்களின் பதிவுகளை முன்வைப்பனவாக அமைந்துள்ளன. சமநிலை இல்லாத மனிதக்கூட்டத்தில் பெரும்பான்மைச் சமூகத்தால் சமூக ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும் புறந்தள்ளப்பட்ட மக்கள் விளிம்புநிலை மக்களாக அறியப்படுகின்றனர். விளிம்புநிலை மக்கள் பிரிவினில் அடங்கும் விளிம்புநிலைப் பெண்கள் குறித்த வாழ்வியல் பதிவுகள் புத்தாயிரத்தில் பல படைப்பாளர்களின் பேசுபொருளாக அமைந்திருப்பதனை காண முடிகின்றது. அந்த வகையில் எஸ். ராமகிருஷ்ணனின் துயில் நாவலில் விளிம்புநிலைப் பெண்களின் சமூக நிலைப்பாடு குறித்து இக்கட்டுரை விவரிக்கிறது.

நாவல்

இலக்கிய வகையின் நவீன உரைநடைவடிவம் நாவல் ஆகும்.

மனிதனின் அன்றாட வாழ்வில் இறைந்து கிடக்கும் தேவைகளை, தேவை மறுப்புகளை, ஆசைகளை, ஆசைக்கருக்கல்களை, உணர்வுகளை, உணர்வுப் பொசுங்கல்களை, அவலங்களை, நம்பிக்கை இழைகளை, கொடுமைகளை, குமுறலில் சிதறும் நெருப்புத் துண்டங்களை, கோணங்களை, கோணங்களை நேராக்கமுயலும் இணைப்புகளை எல்லாம் பன்முக அனுபவங்களாகத் தொலைநோக்கோடு எளிமையாகப் பலரது கருத்தையும், கவனத்தையும் ஈர்க்கும் விதத்தில் புலப்படுத்தும் ஆற்றல் மிக்க சாதனமே நாவல் இலக்கியமாகும்.” என்கிறார் சேதுமணிமணியம். (எச்.பி.ராஜ்குமார் (ப.ஆ), 1982).

மனித உறவுகளில் ஏற்படும் பலவகையான சிக்கல்களை நடப்பியல் உணர்வோடு காட்ட முயல்வதே நாவல் என்பதை அறியலாம்.

விளிம்பு

விளிம்பு என்பது ஓரம் என்ற பொருளில் மக்களால் அறியப்பட்டு வந்திருக்கிறது. சமூகத்தால் ஓரங்கட்டப்பட்டு கடைநிலையில் இருப்பவரே விளிம்பு நிலையினர் என்ற கருத்தும், தொழில் மற்றும் இன ரீதியாக தாழ்ந்து இருப்பவர்களே விளிம்புநிலையினர் என்ற கருத்தும் நிலவி வருகின்றது.

விளிம்பு என்பது வர்க்க அடிப்படையிலான வரையறை அல்ல. அதுசாதி, பால், அரசியல், பொருளாதாரம் எனப் பல்வேறு கூறுகளால் கீழ்நிலைப்படுத்தப்பட்ட சக்திகளைக் குறிப்பதாகும். விளிம்புகள் எப்பொழுதும் ஒரு படித்தானவை அல்ல மேலும் ஒற்றைக் கருத்தியல் கொண்டவையும் அல்ல ஒரு ஒப்பீடான கருத்தாக்கமாகும். ஒரு மையத்திற்கு விளிம்பாக ஒன்று இருக்கும் பொழுது அதனினும் விளிம்புடன் ஒப்பிடும் பொழுது அது மையமாக அமைகிறது. (அ.மார்க்ஸ், 1998).

என்கிறார் அ. மார்க்ஸ். உண்மையில் விளிம்பு என்பது சமநிலை இல்லாத மனித கூட்டத்தில், பெரும்பான்மைச் சமூகத்தால் பொருளாதார ரீதியாலும், சமூக ரீதியாலும் புறந்தள்ளப்பட்டவர்களே ஆவர். விளிம்புநிலை ஆண்கள் மற்றும் விளிம்புநிலைப் பெண்கள் என்ற இருபாலினரும் பெரும்பான்மைச் சமூகத்தால் புறந்தள்ளப்பட்டு வந்தாலும் விளிம்புநிலைப் பெண்களின் இன்னல்கள் ஆண்களைவிட ஒருபடி மேலாக இருப்பதை அறியலாம்.

விளிம்புநிலைப் பெண்கள்

சமூகத்தில் ஆண்களால் ஒடுக்கப்படும், ஆதரவு இல்லாமலும் பல்வேறு நிலைகளில் விளிம்புநிலைப் பெண்கள் உருவாக்கம் பெறுகின்றனர். 'துயில்' நாவலில் இடம் பெற்ற விளிம்புநிலைப் பெண்களை கீழ்க்கண்டவாறு வரிசைப்படுத்தி பார்க்கலாம்.

- கடற்கன்னி வேடம் இடுபவள்
- கரகாட்டக்காரி

- நாகக்கன்னி வேடம் இடுபவள்
- ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி நடத்துப்பவள்
- பாலியல் தொழிலாளி
- உடல் ரீதியாக புறக்கணிக்கப்பட்டவள்

இவ்வாறு பல்வேறு தொழில்களையும், வாழ்வியல் நிலைகளையும் கொண்டவர்களாக விளிம்புநிலைப்பெண்கள் இருக்கின்றனர். இப்பெண்கள் அனைவரும் சமூகத்தின் இன்னல்களையும், தன் துணையாகக் கொண்ட ஆண்கள் தரும் துன்பங்களையும் அனுபவிப்பவர்களாக இருப்பதை நாவலில் காண முடிகின்றது. இப்படியான விளிம்புநிலைப் பெண்களின் உருவாக்கம் குறித்து இனி ஆராயலாம்.

கடற்கன்னி வேடம் இடுபவள்

கடற்கன்னிப் பற்றிய தகவல்களை அறிந்து வைத்திருந்த அழகர் தன் மனைவி சின்னராணியை கடற்கன்னிப் போன்று வேடமிடச் சொல்லி திருவிழா நடக்கும் ஊர் ஊராக அழைத்துச் சென்று 'கடற்கன்னி வேடம்' நடத்துவதனை துயில் நாவல் பதிவு செய்கின்றது.

கடற்கன்னி என்பது உடலின் மேற்பகுதி பெண்ணாகவும், கீழ்ப்பகுதி மீன் போன்ற வால் கொண்ட ஒரு நீர்வாழ் உயிரினம் என்ற ஒரு கற்பனை விவரிப்பாகும். கடற்கன்னி பற்றிய நாட்டாரியல் ஐரோப்பா, சீனா, இந்தியா, என உலகளாவிய கலாச்சாரங்களில் காணப்படும் ஒரு விஷயமாகும். (<http://ta.m.wikipedia.org/wiki>)

அது வெறும் வேடிக்கை நிகழ்ச்சி, கடற்கன்னியாக நடப்பவள் தன் மனைவி. வயிற்றுப் பிழைபிற்காகச் செய்யும் வித்தை மட்டுமே. யாரையும் ஏமாற்றுவதில்லை. (எஸ். ராமகிருஷ்ணன், 2018)

என்று அழகர் கூறுவதிலிருந்து கடற்கன்னி வேடமிட்டு தொழில் செய்யும் சின்னராணி குறித்து அறிய முடிகின்றது.

கரகாட்டக்காரி

தமிழர்களின் பாரம்பரிய ஆட்டங்களில் ஒன்று கரகாட்டம் ஆகும். தலையில் கரகம் வைத்து ஆடும் ஆட்டம் இதுவாகும். கரகம் என்பது ஒரு பாணை வடிவ கமண்டலத்தைக் குறிக்கும். சங்க இலக்கியத்தில் கரகாட்டம் குடக்கூட்டம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பல விதங்களில் அலங்கரிக்கப்பட்ட கரகத்தை தலையில் வைத்தபடி, சமநிலை கரகாட்டம் ஆடப்படும். இது மாரியம்மனைப் புகழ்ந்து பாடிய ஒரு பண்டைய நாட்டுப்புற நடனமாகும். (<http://ta.m.wikipedia.org/wiki>)

கரகாட்டத்தினை தொழிலாக செய்யும் பெண் குறித்து துயில் பதிவு செய்வதனை அறியலாம்.

சுப்பையாவிற்கு அந்தப் பகுதியில் இருந்த கரகாட்டக்காரிகள் அத்தனை பேரையும் நன்றாகத் தெரிந்திருந்தது. அதில் முத்தனேந்தல்காரி ஒருத்தியிருந்தாள். அவளுக்கு

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

திருமணமாகி புருஷன் ரெண்டு பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். ஆனாலும் அவள் கரகாட்டம் ஆடுவதற்காக வந்திருந்தாள். (எஸ். ராமகிருஷ்ணன், 2018)

எனக் கூறுவதிலிருந்து திருமணம் முடிந்து குழந்தை பிறந்த பின்னரும் குடும்ப சூழல் காரணமாக கரகாட்டம் ஆடி பிழைப்பு நடத்துவதனை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

நாகக்கன்னி வேடம் இடுபவள்

பாம்பின் உடல் மிகவும் தூய்மையானது வழுவழுப்பானது. சேறு சகதியில் புரண்ட போதிலும் அழுக்கு படிவதில்லை. கல்லிலும் முள்ளிலும் பயணிக்கும் போதும் துன்பமடைவதில்லை. அதனால் பாம்பு வடிவம் தூய்மையானதாகவும், துன்பமற்றதாகவும் கொள்ளப்படுகிறது. எனவே தூய்மை மிகுந்த பெண்கள் நாக கன்னியர் என்று கூறப்படுகின்றனர்.

பூவுலகில் மானுடப் பிறவியில் தோன்றிய கன்னிப்பெண்கள் எதிர்பாராது மாண்டு போனால் மறுபிறப்பில் தூய்மை உடைய நாகமாகப் பிறப்பார்கள் என்றும், எஞ்சிய ஆயுளைப் பாம்பு வடிவில் கழிப்பார்கள் என்றும் கூறுகின்றனர். அவர்களே நாட்டுப்புற வழக்கில் நாகக்கன்னிகைகள் என்று போற்றப்படுகின்றனர்.

(<http://m.dinakaran.com/article/NewsDetail/26433/amp>)

துயில் நாவல் நாகக்கன்னி போன்று வேடமிட்டு நிகழ்ச்சி நடத்தும் பெண் பற்றியும் எடுத்துரைக்கின்றது. திருவிழாவுல நாகக்கன்னியா வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். நல்ல வருமானம் நோகாம சாம்பாதிச்சுடு இருந்தேன். (எஸ். ராமகிருஷ்ணன், 2018) என்பதிலிருந்து 'நாகக்கன்னி ஷோ' நடத்தும் பெண்ணை பற்றிய பதிவினை அறியலாம்.

ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி நடத்துபவள்

ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி என்பது ரெக்கார்டு டான்ஸ்ஆகும். மிதமிஞ்சிய ஒப்பனைகளுடன் கிளர்ச்சி ஊட்டும் வகையில் அணியப்பட்ட உடைகளுடனும் ஆடும் இந்நடன நிகழ்ச்சியை கேபரே டான்ஸ், டிஸ்கோ டான்ஸ் என்றும் அழைப்பர். இந்த ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சியானது கோயில் திருவிழாக்களிலும், இரண்டாம் தர உணவகங்களிலும் நடத்தப்பட்டு வந்தன. இந்நாவலானது திருவிழாவில் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி நடத்தும் பெண் குறித்து பேசுகின்றது.

பக்கத்து வீட்டில் இருந்து ஒரு பெண் வெளியே வந்து அவள் பெயர் என்னவென்று விசாரித்தாள். சின்னராணிக்கு அவளோடு பேசவே கூச்சமாக இருந்தது. அவள் ரிக்கார்டு டான்ஸ் ஆடுகின்றவள் என்று சொன்னாள். எப்படி நாலு பேர் முன்பாகக் கூச்சமில்லாமல் இடுப்பை ஆட்டி ஆடுகின்றாளோ என்று சின்ன ராணிக்கு எரிச்சலாக வந்தது. (எஸ். ராமகிருஷ்ணன், 2018)

இவ்வாறு ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி நடத்துவதனையும் இத்தொழில் செய்வதால் மற்ற பெண்கள் அவளுடன் பேசுவதற்கு கூட தயங்குவதனையும் அறிய முடிகின்றது.

பாலியல் தொழிலாளி

பணத்திற்காக உடம்பை விற்கும் பாலியல் தொழிலாளியான பரத்தையரும் விளிம்புநிலைப்பெண்களில் அடங்குவர். சமூகத்தில் மிகவும் புறந்தள்ளப்பட்ட பரத்தையர்களின் வாழ்வினையும் இந்நாவல் முன் வைப்பதனை அறிய முடிகின்றது.

ஜிக்கி சேலத்திலிருந்து ஓமலூர் போகும் சாலையில் ஒரு பழைய நாலுகட்டு வீட்டினை வாடகைக்குப் பிடித்திருந்தாள். ஜிக்கி அந்த வீட்டில் ஏழெட்டுப் பெண்களை வைத்துத் தொழில் நடந்திக் கொண்டிருந்தாள். (எஸ். ராமகிருஷ்ணன், 2018)

என்பதிலிருந்து ஜிக்கி என்ற பெண் பல பெண்களை வைத்து பாலியல் தொழில் செய்வதனை அறிந்து கொள்ளலாம்.

உடல் ரீதியாக புறக்கணிக்கப்பட்டவர்

உடலில் ஏற்படும் சில மாறுபாடுகள் காரணமாகவும் சமூகம் சில பெண்களை பாரபட்சம் பார்க்காமல் புறம் தள்ளுவதனை காணலாம். அந்த வகையில் உடல் பெருத்த காரணத்தினால் ஆண்களின் கேலிப்பேச்சுக்கும், ஊரில் உள்ள மற்றவர்களின் புறக்கணிப்புக்கு உள்ளாவதுமான நாங்கா என்ற பெண் குறித்து அறிய முடிகின்றது.

நங்கா ஊதிப் பெருத்த பெண் தானியக் குலுக்கை போலிருப்பாள் சிக்கு பிடித்த தலையுடன் பருத்து முட்டும் முலைகளும் அகன்ற இடுப்பும் உலக்கை போல உறுதியான உடற்கட்டும் கொண்ட பெண்ணவள். ஆகவே கண்ணை ஒரு சாய்த்துத்தான் யாரையும் பார்ப்பாள். அவள் அருகில் வந்தாலே காய்ந்து போன கழுதை விட்டை போல நாறுவதாக விடலைப் பையன்கள் கேலி பேசுவார்கள், அவளை ஊரில் ஒருத்தருக்கும் பிடிக்கவேயில்லை. (எஸ்.ராமகிருஷ்ணன், 2018)

என்பதிலிருந்து சமூகம் புறக்கணித்து ஒதுக்கும் பெண்ணாக நங்கா இருப்பதனை சித்தரிக்கின்றது.

விளிம்புநிலைப்பெண்கள் உருவாக்கம் - சமூகக்காரணிகள்

விளிம்புநிலைப்பெண்கள் உருவாவதற்கு அவர்களின் குடும்பச்சூழல், அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமை, சமூகத்தால் ஒதுக்கப்படுதல், மேல்நிலை வர்க்கத்தினரால் புறந்தள்ளப்படுதல் போன்ற பல காரணங்கள் இருந்தாலும் துயில் நாவலில் விளிம்பு நிலை பெண்கள் உருவாவதற்கு கீழ்க்கண்ட நிலைகள் காரணமாக அமைவதைக் காணலாம்.

- பெற்றோர் இழப்பு
- சுரண்டல்
- புறக்கணிப்பு

பெற்றோர் இழப்பு

சமூகத்தில் விளிம்புநிலை பெண்கள் உருவாவதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைவது

பெற்றோர் இழப்பு ஆகும். பெற்றோரை இழந்தவர்கள் சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லாது திக்கற்ற நிலையில் தவிக்கின்றனர்.

தாயும் தகப்பனும் இறந்து போன பிள்ளைகள் உறவினர் வீட்டில் என்ன அவமானங்கள் எல்லாம் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதை இரண்டு மாதத்தில் ஜிக்கி உணர்ந்து கொண்டாள். அப்பாவும் அம்மாவும் நிம்மதியில்லாமல் வாழ்ந்து செத்து விட்டார்கள். டோலியாவது சந்தோசமாக வாழட்டும் என்றுதான் இப்படி இழி பிழைப்பு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன். (எஸ். ராமகிருஷ்ணன், 2018)

என்பதிலிருந்து பெற்றோரை இழந்த ஜிக்கியும், அவளது தங்கை டோலியும் உறவினர்களால் துன்புறுதலுக்கு உள்ளாகி வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதனையும், ஜிக்கி தன் தங்கை டோலியை வாழ வைக்க வழி தெரியாது பாலியல் தொழிலாளியாக உருமாற்றம் பெற்றதனையும் அறிய முடிகின்றது.

சுரண்டல்

சுரண்டல் என்பது ஒருவரின் மன ஆசைகள், கனவுகள், உழைப்புகள் அனைத்தையும் மற்றவர்கள் அபகரிப்பது சுரண்டலாக கருத்தப்படுகிறது.

சுரண்டல் என்பது ஒருவருக்குரியதை மற்றவர், உரியவர்க்குத் தெரியாமல் அவர் உணராமல் சிறுக சிறுக எடுத்துக்கொள்வதென்றும் கூறலாம். இது கொசு, மூட்டைப்பூச்சி ஆகியவை நாம் தூங்கும் போது நமக்கு தெரியாமல் நமது இரத்தத்தை உறிஞ்சுவதைப் போன்றதாகும். (மா.பா.குருசாமி, 1985)

இதைப்போன்றே சின்னராணிக்கு சிறிதும் விருப்பம் இல்லாத தொழிலாளிய கடற்கன்னி வேடம் போடுவதனைச் செய்ய சொல்லி அவளது கணவன் துன்புறுத்துகிறான். அவளது விருப்பம் இல்லாமலே அவளை வைத்து கடற்கன்னி ஷோ நடத்துவதனை,

மச்சக்கன்னி வேஷமிடத் துவங்கிய நாட்களில் அவளுக்கு, தன்னைப் பலரும் வேடிக்கைப் பார்க்கிறார்களோ என்று கூச்சமாகவும், வேதனையாகவும் இருந்தது. எப்படியாவது இந்த உடையைக் கழட்டி எறிந்துவிட்டு எங்காவது கல் உடைக்கும் வேலைக்குப் போய் சம்பாதிக்கலாம் என்று கூட அழுதிருக்கிறாள். அழகர் அவள் சொன்னதைக் கேட்டுக் கொள்ளவேயில்லை. வேடிக்கை தானே பார்க்கிறார்கள். அதில் உனக்கு என்ன கஷ்டமிருக்கிறது. ராணியைப் போல காலை நீட்டிக்கொண்டு படுத்துக் கிடந்தால் போதும். உன்னைக்காட்டி நான் சாம்பாதித்து விடுகிறேன்.

(எஸ். ராமகிருஷ்ணன், 2018)

என்று அழகர் கூறுவதிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. இது போன்றே ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி நடத்தும் பெண்ணும் கணவனுக்கு பயந்து, எங்கே தன் வாழ்க்கை பறிபோய் விடுமோ என்று எண்ணியே அத்தொழிலை செய்வதாக கூறுவதனையும் நாவல் வழி உணரலாம்.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

நான் கூட முதல்ல ரிக்கார்டு டான்ஸ் ஆட மாட்டேன்னு சொன்னேன். என்னை விட்டுடு வேற பொம்பளையக் கூட்டிடு போய் அவ கூட வாழ ஆரம்பிச்சுட்டான். பிறகு என்ன செய்தது நானே ஆடுறேனு இறங்கி வந்துட்டேன். (எஸ். ராமகிருஷ்ணன், 2018) என்பதிலிருந்து பெண்கள் விரும்பாத வேலையாக இருந்தாலும் ஆண்கள் துன்புறுத்தி, மிரட்டி, கட்டாயப்படுத்திச் செய்ய வைப்பதனை நாவல் பதிவு செய்கின்றது.

புறக்கணிப்பு

சமூகத்தில் புறக்கணிப்பு என்பது ஒரு மனிதனை இன்னொரு மனிதன் சமமாகக் கருத்தாமையால் ஏற்படுகின்றது. ஆதிக்க மனநிலை கொண்டவர்கள் சமமனிதனை மனிதனாக நடத்தாமல் புறந்தள்ளும் அவலநிலையே புறக்கணிப்பு ஆகும். பருத்த உடலை உடைய நங்காவை அவளை சுற்றியுள்ள சமூகம் ஒதுக்கி வைத்தது. இதனை, நங்காவை ஏன் ஒருவருக்குக் கூடப் பிடிக்காமலே போனது. சில பெண்களை ஏன் ஆண்கள் காரணம் இல்லாமலே விலக்கி வைத்து விடுகிறார்கள் என்று சின்னராணிக்கு ஆதங்கமாக இருந்தது. (எஸ்.ராமகிருஷ்ணன், 2018) என்பதிலிருந்து அனைவராலும் புறக்கணிப்புக்கு உள்ளாகும் தனது தோழியை நினைத்து சின்னராணி ஆதங்கம் கொள்வதனை நாவல் பதிவு செய்கிறது. மேற்கண்ட கூற்றுகள் வாயிலாக, விளிம்புநிலை பெண்கள் உருவாக்கம் பெற சமூகக் காரணிகளாக இருப்பவை பெற்றோர் இழப்பு, சுரண்டல், புறக்கணிப்பு ஆகியவை ஆகும் என்பதை நாவல் வழி அறிய முடிகிறது.

விளிம்புநிலைப் பெண்களை ஒடுக்கும் முறைகள்

மனித குல வரலாற்றைப் பார்த்தால் பெண்ணினத்தை அடக்கி, ஒடுக்கி, அச்சுறுத்தி வந்துள்ள கொடுமைகளை உணரமுடிகிறது. அவ்வகையில் விளிம்புநிலை பெண்கள் இன்னும் ஒருபடி மேலாக அடக்கி, ஒடுக்கி, அச்சுறுத்தப்படுகிறார்கள். துயில் நாவலில் காணலாகும் ஒடுக்கு முறைகளை,

- ஒதுக்கி வைத்தல்
- உழைப்பைச் சுரண்டுதல்
- உடல் மீதான துன்புறுத்தல்

என்னும் வகையில் பகுத்துப் பார்க்கலாம்.

ஒதுக்கி வைத்தல்

மனித வாழ்வில் மனிதனேமனிதனைத் தனிமைப்படுத்துவது தாங்கொணாத் துன்பமாகக் கருதப்பட்டு வருகிறது. அவ்வகையில் விளிம்புநிலை பெண்களை சமூகம் ஒதுக்கி வைப்பதனை துயில் நாவலில் காண முடிகின்றது. நங்கா என்ற பெண் பருத்த உடலை கொண்டிருப்பதாலும், காண்பவர் கண்களை கவர்வளாக இல்லை என்பதாலும் ஒட்டுமொத்த சமூகமும் அவளை ஒதுக்கி வைக்கின்றனர். இதனால் அவள், "தன்னை எவருக்கும் பிடிக்கவில்லை என்பதற்கு தண்டனையாக அவள் தனது மார்பில் சிணுக்கோலியால் சூடு

வைத்துக் கொண்டாள்." (எஸ். ராமகிருஷ்ணன், 2018) என்பதிலிருந்து ஒட்டு மொத்த சமூகம் ஒரு பெண்ணை வெறுத்து ஒதுக்குவதனால் அவள் தன்னையே வருத்திக்கொள்ளும் நிலைக்கு தள்ளப்படுவதனை அறிய முடிகின்றது.

உழைப்பைச்சுரண்டுதல்

பெண்களின் உழைப்பு காலங்காலமாகச் சுரண்டப்பட்டு வருகின்றது. வீட்டில் தொடங்கி சமூகம் வரை அவர்களது பங்களிப்பு கணக்கில் சேர்த்துக் கொள்ளப் படாமல் புறக்கணிக்கப்படும் மறைக்கப்படும் வருகிறது என்பது அனைவரும் அறிந்த உண்மையாகும். துயில் நாவலில் அழகர் தன் மனைவி சின்னராணியை கடற்கன்னியாக வேஷமிட வற்புறுத்துகின்றான். அவள் அந்த தொழிலை செய்ய விரும்பவில்லை ஆதலால் மறுப்பு தெரிவிக்கின்றாள். அழகர் ஆத்திரத்தில் அவள் தலைமயிரைப் பிடித்து உலுக்கி பிழைக்குறதுக்கு வேற என்னடி செய்ய சொல்றே. நான் என்ன உன்னை எவன் கூடவும் படுக்கவா சொல்றேன். (எஸ்.ராமகிருஷ்ணன், 2018) என்று கத்தினான். சின்னராணியின் உடலை மூலதனமாக வைத்துப் பிழைக்க அழகர் எண்ணம் கொள்கிறானே தவிர அவளது மன விருப்பம் குறித்து அறிய முற்படவில்லை. இதிலிருந்து அவள் உடலை வைத்து உழைப்பைச் சுரண்டுவதனை அறிய முடிகின்றது.

உடல் மீதான துன்புறுத்தல்

ஆணாதிக்க வன்முறைகள் பெண்களை அடித்தல், சூடு வைத்தல், கொலைபுரிதல் எனப் பலவாறாகப் பெண்ணுடலைத் துன்புறுத்துகின்றன. இக்கொடுமைகள் விளிம்புநிலைப் பெண்களுக்குச் சர்வ சாதாரணமாக நிகழ்கின்றன எனலாம். கடற்கன்னி வேடமிட மறுத்த சின்னராணியை அவளது கணவன் அழகர் அடித்து துன்புறுத்துவதனை, "எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லாம எதுக்குடி இருக்கே இப்பவே செத்துப்போடி என்று மாறி மாறி அடித்தான்." (எஸ். ராமகிருஷ்ணன், 2018) என்பதிலிருந்து அறியலாம். மேலும்,

சங்குனி மடத்தின் முன்பு உள்ள கொடுக்காய்ப்புளி மரத்தில் ஒரு வேசையைக் கட்டி போட்டுருப்பதாகவும், அவளிடமிருந்து பொம்பளைச் சீக்கு பரவுகிறது என்று சொல்லி அவள் தலையில் சுண்ணாம்பைக் கொதிக்க வைத்து ஊற்றப் போவதாகச் சொன்னார்கள். ஒரு இளைஞன் பனைமட்டை ஒன்றை எடுத்து அவள் வாயோடு அடித்தான். அது கன்னத்தை கிழித்து ரத்தம் வரச் செய்தது. (எஸ். ராமகிருஷ்ணன், 2018) என்ற பதிவு பாலியல் தொழில் செய்த பெண் ஒருத்தியை ஊர்மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து துன்புறுத்திய செய்தியை எடுத்துக் கூறுகின்றது.

போராட்டம்

பெண் எழுத்துக்கள் விளிம்புநிலை பெண்களின் துயர வாழ்விற்கான தீர்வுகளைப் பதிவு செய்துள்ளன. அத்தீர்வுகளை போராடுதல் மூலமே பெற முடியும் என்ற கருத்தை முன் வைக்கின்றனர்.

சாதி, மதம், தேசியம், பாலினம் சார்ந்த ஒடுக்கு முறைகள், சுரண்டல்கள் தொடர்ந்து அரங்கேற்றப்படும் சமூகச் சூழலில் வாழ நிர்ப்பந்திக்கப்படும் ஒடுக்கப்பட்டோர் இவற்றை மவுனமாக கடக்கவே முடியாது. (கோ.கீதா, 2007)

என்னும் ஐ.சிவகுமாரின் கருத்துப்படி ஒடுக்குதலுக்கு உள்ளான விளிம்புநிலையில் வாழும் பெண்கள் போராடுவதன் மூலமே தமது உரிமையைப் பெற முடியும் என்பதை பெண் எழுத்துக்கள் முன் வைத்துள்ளன. அதில் தனிநிலைப் போராட்டம், கூட்டுப் போராட்டம் என்ற இரண்டு நிலைகள் உள்ளன. துயில் நாவலில் தனிநிலை போராட்டம் பற்றி மட்டுமே அறிய முடிகின்றது.

தனிநிலைப் போராட்டம்

தனக்காகவும், தன்னோட வாழ்க்கைக்காகவும், தன்னுடைய உரிமைக்காகவும் தனியாக நின்று போராடுவது தனிநிலைப் போராட்டமாக அறியப்படுகின்றது. துயில் நாவலில் வரும் சின்னராணி இரண்டு பேரால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்படுகிறாள். இதனால் அவள் மனமுடைந்து விடாது அவர்கள் இருவரையும் தேடிச்சென்று கொலை செய்யும் தைரியமான பெண்ணாக விளங்குவதனை,

சின்னராணி தம்பானின் கூடாரத்தின் வாசலில் நின்றாள். ஆவேசத்துடன் அவள் தம்பான் அருகில் போய் அவனது அடிவயிற்றோடு குத்தினாள். அவள் கையில் வைத்திருந்த மாட்டுவண்டியின் கூர்மையான அச்சாணி அவனது வயிற்றில் குத்தி குடல் சரிந்தது. தம்பானின் மச்சினன் அவளை தடுக்க முயன்றான். அவனது கன்னதோடு சேர்த்துக் குத்தினாள். (எஸ்.ராமகிருஷ்ணன், 2018)

என்பதிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

பெண்ணுக்கு பெண் உதவுதல்

ஒரு பெண்ணுக்கு சோதனைகளும் வேதனைகளும் ஏற்படுவது பெண்ணடிமை சமுதாயத்தில் இயல்பான ஒன்று ஆகும். ஆனால் அதற்கெல்லாம் பெண்கள் துவண்டு விடாமல் 'பெண்ணுக்குப் பெண்ணே எதிரி' என்று சமூகத்தில் நிலவும் சித்தாந்தத்தை உடைத்தெறிந்து பெண்கள் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளுவதும் அனுசரனையாக நடந்து கொள்ளுவதும் பெண் விடுதலையின் ஒரு பரிமாணம் என்பதைப் புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்தினால் விளிம்புநிலை பெண்கள் மையத்தை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்பர் என்பது மறுக்கமுடியாத உண்மை ஆகும். துயில் நாவலும் இத்தகைய நிகழ்வு ஒன்றை எடுத்து கூறுகின்றது. பாலியல் தொழில் செய்த பெண் ஒருத்தியை ஊரில் உள்ள அனைவரும் சேர்ந்து கொடுமைக்கு உள்ளாக்கும் போது பெண் மருத்துவர் ஒருவர் அவருக்காக குரல் கொடுப்பதனை அறியலாம்.

ஒவ்வொரு பெண்ணும் இன்னொருத்தியின் கண் அடியில் கருவட்டங்களைத் தடவ வேண்டும். பிரசவக் கோடுகளில் உள்ளங்கைகளை வைக்க வேண்டும். வெடித்த

கால்களைக் கைகளில் ஏற்க வேண்டும். (இராம குருநாதான் (தொ. ஆ), தேவிப்பிரியா (க.ஆ), 2001)

என்ற அம்பையின் சிந்தனைக்கு ஏற்ப பெண்ணுக்கு பெண்ணே உதவுதல் வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது.

முடிவுரை

விளிம்பு நிலையினர் என்பவர்கள் சமூகரீதியாகவும், பொருளாதாரரீதியாகவும் புறந்தள்ளப் பட்டவர்கள் ஆவர். துயில் நாவலில் விளிம்புநிலைப் பெண்களாக கடற்கன்னி வேடம்இடுபவள், கரகாட்டக்காரி, நாகாகன்னி வேடம்இடுபவள், ஆடல்பாடல் நிகழ்ச்சி நடத்துபவள், பாலியல் தொழிலாளி, உடல்ரீதியாக புறக்கணிக்கப்பட்டவள் என உருவாக்கம் பெறுகின்றனர். விளிம்புநிலைப் பெண்கள் உருவாக்க சமூககாரணிகளாக பெற்றோர் இழப்பு, சுரண்டல், புறக்கணிப்பு போன்றவை அமைகின்றன. விளிம்புநிலைப் பெண்கள் ஒதுக்கி வைத்தல், உழைப்புச் சுரண்டல், உடல் மீதான துன்புறுத்தல் போன்ற ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாகின்றனர். போராட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு பெண்தனக்கான நிலையைபெற தானே போராட வேண்டும் என்ற தனிநிலைப்போராட்டத்தை நாவல் முன்வைக்கிறது. பெண்ணுக்குப் பெண் உதவ வேண்டும். அப்பொழுது தான் விளிம்புநிலைப் பெண்கள் மையத்தை நோக்கி நகரமுடியும் என்பதனையும் முன்மொழிகிறது. இவ்வாறாக எஸ்.ராமகிருஷ்ணனின் துயில் நாவலை முன்வைத்து விளிம்புநிலைப் பெண்களின் சமூகநிலைப்பாடு குறித்து அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] எஸ். ராமகிருஷ்ணன். துயில். தேசாந்திரிபதிப்பகம், சென்னை, 2018.
- [2] எச். பி. ராஜ்குமார். தற்கால தமிழிலக்கியங்களில் வறுமையும் சாதீயமும். கிறிஸ்தவ இலக்கியசங்கம், சென்னை, 1982.
- [3] அ. மார்க்ஸ். விளிம்புநிலை ஆய்வுகளும் தமிழ்கதையாடல்களும். நிறப்பிரிகை வெளியீடு, கும்பகோணம், 1998.
- [4] மா.பா.குருசாமி. சுரண்டல் பொருளாதாரம். கிறிஸ்தவ இலக்கியசங்கம், சென்னை, 1985.
- [5] மீனாட்சி முருகரத்தினம், பெண்ணியச் சிந்தனைகள். பெண்ணிய மனிதநேய நூல்வெளியீட்டு நிறுவனம், மதுரை, 1999.
- [6] கோ.கீதா. சிறுகதை வரலாற்றில் பெண்கள் (2000-2006). ஜெயகீர்த்தி பதிப்பகம், திண்டிவனம், 2007.
- [7] தேவிப்பிரியா (க. ஆ). பெண்ணியம். கலைஞன் பதிப்பகம், சென்னை, 2001.
- [8] கடற்கன்னி - தமிழ் விக்கிப்பீடியா, <http://ta.m.wikipedia.org/wiki> 16 செப். 2020 அன்று அணுகப்பட்டது.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

[9] கரகாட்டம் - தமிழ் விக்சிப்பீடியா, <http://ta.m.wikipedia.org/wiki> 16 செப். 2020 அன்று அணுகப்பட்டது.

[10] தினகரன், நாககன்னியர்கள், <http://m.dinakaran.com/article/NewsDetail/26433/amp> , 16 செப். 2020 அன்று அணுகப்பட்டது.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.